

**ТАРИХИЙ ХОТИРА – ЎЗЛИКНИ
АНГЛАШ
ВА МИЛЛИЙ-МАЪНАВИЙ
ТАРАҚҚИЁТ
ОМИЛИ**

*Республика илмий-назарий анжумани
материаллари*

**XVI
Бухоро – 2023**

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ
ТАЪЛИМ, ФАН ВА ИННОВАЦИЯЛАР
ВАЗИРЛИГИ**

**БУХОРО МУҲАНДИСЛИК-ТЕХНОЛОГИЯ
ИНСТИТУТИ**

**«ИЖТИМОИЙ ФАНЛАР»
кафедраси**

**«ТАРИХИЙ ХОТИРА – ЎЗЛИКНИ АНГЛАШ ВА
МИЛЛИЙ-МАЪНАВИЙ ТАРАҚҚИЁТ ОМИЛИ»**

**мавзусидаги республика илмий-назарий
анжумани материаллари**

XVI

Бухоро – 2023

**О‘ЗБЕКISTONDA IMKONIYATI CHEKLANGAN SHAXSLARNI IJTIMOIIY HIMOYA
QILISH DAVLAT SIYOSATI DARAJASIDA**

**Ismailov Sh. A. - Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston davlat milliy univertitetining
ijtimoiy falsafa birinchi bosqich tayanch doktranti**

O‘zbekiston mustaqillikning dastlabki yillaridan boshlab inson to‘g‘risida g‘amxo‘rlik qilish, uning qadr-qimmatini joyiga qo‘yish ustuvor tamoyillardan biri sifatida davom etib kelmoqda.

Davlatimiz va jamiyatimiz rivojlanishining ilk bosqichida aholining kam ta‘minlangan tabaqalarini ijtimoiy himoyalash va qo‘llab-quvvatlash borasidakuchli choralar, tadbirlar o‘tkazilganligi faol ijtimoiy siyosatni amalga oshirishning muhim yo‘nalishlardan biri bo‘ldi. Ijtimoiy himoya tizimini har tomonlama takomillashtirish, bu boradagi kamchiliklarni bartaraf etish to‘g‘risida “Shu bilan birga, - deb yozadi Prezidentimiz Islom Karimov o‘zining “O‘zbekiston iqtisodiy tslohotlar yo‘lida” nomli asarida-ijtimoiy himoyalashning mavjud tizimi chuqur tahlil etilganda uning kamchiliklari, isrofgarchilikka yo‘l qo‘yilmayotganligi va ijtimoiy samarasi yetarli emasligi ayon bo‘lib qoldi”.

Ijtimoiy kafolatlarga va qo‘llab-quvvatlanishga muhtoj bo‘lgan shaxslarni aniqlashda, ularga beriladigan yordamning aniq turi va miqdorini belgilashda seb‘ektiv nuqtai nazardan ish qilish imkoniyatini istisno etgan holda butun tizim tekisshilik boqimlik kayfiyatini tugatishga qaratilgan bo‘lishi lozimligi davr talabiga aylandi. Natijada ijtimoiy yordamning mavjud usullarini tubdan o‘zgartirish kun tartibiga qo‘yildi.

Davlat tomonidan berilayotgan ijtimoiy yordamni unga chindan xam muxtoj bo‘lgan insonga yetkazish imkonini beradigan manbalar, vositalarni aniq ravshan belgilab olish murakkab va mas‘uliyatli vazifa bo‘lib qoladi. O‘tkazilgan tahlil va izlanishlar natijasida ijtimoiy himoyalashning asossiz tenglashtirish timzimidan qat‘iyan voz kechib, Sharqda necha ming yillar davomida qaror topgan ma‘naviy-axloqiy qadriyatlarga, turmush tarzi va dunyoqarash xususiyatlariga muvofiq keladigan o‘z yo‘limiz tanlab olindi.

Shunga binoan 1994 yilda O‘zbekistonda aholini ijtimoiy himoyalash tizimi tubdan o‘zgartirildi. Ijtimoiy ko‘mak berishning mutlaqo yangi ilg‘or tizimi shakllantirildi. Bu esa ijtimoiy islohotlar sohasidagi birinchi bosqichning eng muhim yakuni bo‘ldi.

O‘zbekiston birinchidan, aholining ko‘pchiligi qishloq joylarda yashaydi, tomorqa xo‘jaligidan daromad oladi, biroq bu daromadni xolisona hisobga olish qiyin; ikkinchidan, bu usul odamlarni daromadlarini yashirishga undaydi va tayyorga ayyorlikni rag‘batlantiradi.

Bu umammolarni hal etish kaliti o‘z milliy tariximizdan, uzoq o‘tmishda shu diyorda mavjud bo‘lgan, gullab yashnagan qudratli davlatning jamiyatni ijtimoiy tashkil etish manbalariga murojaat etib topildi. Bunda O‘zbekistonning tub aholisi hayotida rasm bo‘lib kelgan o‘zaro munosabatlarning azaliy an‘analari hamda muxtojlariga yordam berishodatlari e‘tiborga olindi. 1994 yilning to‘rtinchi choragidagina shu maqsadlar uchun davlat budjetidan 360 million so‘m ajratilgan edi.

Shunday qilib, O‘zbekistonda xalq an‘analari, o‘zimiz ishlab chiqqan tamoyillarga tayanib, 1994 yildan aholining aniq toifalarini ijtimoiy himoyalashning adolatli tizimi amalga oshirila boshladi. Aholining muayyan qatlamlarini ijtimoiy himoyalash tadbirlarini ro‘yobga chiqarishda kam ta‘minlangan oilalarga davlat madadini, fuqarolar o‘zini o‘zi boshqarish organlarining keng va faol ishtirokini kuchaytirish maqsadida Prezidentining “Kam ta‘minlangan oilalarni ijtimoiy himoyalashni kuchaytirishga oid tadbirlar to‘g‘risida” gi Farmoni e‘lon qilind. Respublikada kam daromadli oilalarga nafaqa joriy etilishi ayni muddao bo‘ldi. Farmonni bajarish hamda kam ta‘minlangan oilalarga moddiy yordam tayinlash va to‘lashga doir tashkiliy chora-tadbirlarni amalga oshirish maqsadida 1994 yil 23 avgustda O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Kam ta‘minlangan oilalarni ijtimoiy himoyalashni kuchaytirishga oid tadbirlar to‘g‘risida” gi 434-sonli qarori qabul qilindi. Ushbu qaror bilan kam ta‘minlangan oilalarni hisobga olish, ularga moddiy yordam tayinlash va to‘lash tartibi to‘g‘risidagi Nizom tasdiqlandi.

Fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organlari kam ta‘minlangan oilalarni aniqlashda va ularga moddiy yordam tayinlashda quyidagi asosiy qoidalarga amal qilib kelmoqdalar:

- ijtimoiy adolatga so‘zsiz qat‘iy rioya qilish;

- ko'rsatilayotgan moddiy yordamning manzili bo'lishini, u haqiqatdan muxtoj oilalarga berilishini ta'minlash;
- oilalar va fuqarolar tomonidan aholini ijtimoiy himoya qilish choralariga tayyorga ayyorlarcha yondashishga yo'l qo'ymaslik;
- oila a'zolarining, ayniqsa, balalarning moddiy farovonligini oshirishda oila mas'uliyatini oshirish, har tomonlama jismoniy va ma'naviy rivojlanish, bilim va kasb-hunar darajasini kuchaytirish uchun ularga zarur shart-sharoitlar yaratish.

Mahallalarda kam ta'minlangan, yordamga muxtoj oilalarga aniq ijtimoiy yordam berish borasidagi ijobiy tajribani hisobga olib, davlat vakolatlarini fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlariga, mahallalarga bosqichma-bosqich o'tkazish tamoyillaridan kelib chiqqan holda, ijtimoiy himoyani fuqarolar o'zini o'zi boshqarish organlarini takliflarini hisobga olib, 1997 yil 1 yanvardan boshlab 16 yoshgacha bolalari bo'lgan oilalarga nafaqalar, qo'rg'onlar, qishloqlar, ovullar, mahalla fuqarolar yig'inlari tomonidan tayinlanidigan bo'ladi. Bu holat Respublika Prezidentining "bolali oilalarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashni yanada kuchaytirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi 1996 yil 10 dekabrda 437-sonli qarori bilan qonunlashtirildi. Tegishli Nizom tasdiqlandi.

Aholining ijtimoiy himoya qilishni ta'minlashda fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari mas'uliyatini yanada oshirish, himoyaning aniq yo'nalishini kuchaytirish, hududlarni ijtimoiy rivojlantirish borasidagi chora-tadbirlarni amalga oshirishda ushbu organlarning vakolatlari va mas'uliyatini yanada kengaytirish maqsadida, shuningdek, muxtoj oilalarga aniq yo'naltirilgan ijtimoiy yordam ko'rsatish borasida to'plangan ijobiy tajribani e'tiborga olib, Prezident 1999 yil 13 yanvarda "Aholini aniq yo'naltirilgan ijtimoiy madad bilan ta'minlashda fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari rolini oshirish to'g'risida" Farmon chiqdi.

Prezident Islom Karimov O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 14 yilligiga bag'ishlangan ma'ruzasida shunday deydi: "Hammamizga ma'lumki o'zbek modili degan nom bilan butun dunyoga tan olingan mustaqil taraqqiyot yo'limizning negizida mashhur 5 tamoyildan biri-aynan kuchli, ijtimoiy siyosat olib borish masalasi ham turadi.

Ana shu tamoyilni hayotga joriy etish uchun istiqloqlarning dastlabki kunlaridan boshlab yurtimizda olib borilayotgan davlat siyosati haqida, bu borada qanday qarorlar qabul qilingani va qanday ishlar amalga oshirilayotgani haqida, o'ylaymanki, barchangiz yaxshi xabardorsiz"

ҲОЗИРГИ ГЛОБАЛЛАШУВ ШАРОИТИДА ИНСОНЛАРДА ЭКОЛОГИК МАДАНИЯТНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МАСАЛАЛАРИ

**SAODATOV A. A. – O'ZMU IJTIMOYIY FANLAR FAKULTETI "FUQAROLIK JAMIYATI VA HUQUQ TA'LIMI"
KAFEDRASI TAYANCH DOKTORANTI**

Ҳозирги глобаллашув шароитида инсониятнинг умумий мақсадга эришиш потенциал имкониятини экологик императив доирасидан ташқарида реаллаштириш мумкин эмаслигини кўрсатмоқда. Зеро, цивилизациялар интеграциясининг тарихий зарурияти халқаро экологик сиёсий муносабатларни глобал бошқариш институционал тизимини тақозо қилмоқда. Бошқача қилиб айтганда, "глобаллашув жараёни турли-туман ҳамжамиятларнинг цивилизация ресурсларини сафарбар этишини, шу жумладан янги мустикал давлатларнинг бу жараёнга фаол қўшилишини талаб қилади ва пайдо бўлган умумжаҳон муаммоларини фақат биргаликда ҳал қилиш мумкинлиги заруриятини сақлаб қолади. Бу цивилизациялар диалоги ва халқаро маданий алоқаларнинг янги даражасидир"¹.

Экологик муаммонинг глобаллашуви ўз характериға кўра объектив жараёндир. Чунки табиат чегара билмайди ва ягона экотизимни ташкил этади. Шунинг учун ҳам расмий халқаро экологик ташкилотлар, шунингдек, турли саноат корпорацияларнинг фаолияти дунёвий тус

¹Махкамова Д. Центральная Азия и страны Востока на пути сотрудничества и диалога культур. // Ижтимоий фикр. Инсон ҳуқуқлари. 2004. № 2. –Б.20.

ABU ALI IBN SINONING ANTROPOLOGIK VA GNOSEOLOGIK QARASHLARI Nurova S.N.....	88 бет
O РЕПРЕССИЯХ 1920-30 ГОДОВ В УЗБЕКИСТАНЕ. М.М.Алимова.....	90 бет
ТАЪЛИМ-ТАРБИЯ СИФАТИ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ Бобокулова М. Ф.....	92 бет
BUXORO ALLOMALARINING JAHON VA ISLOM SIVILIZATSIYASI TARIXIGA QO‘SHGAN HISSALARI F.A. Qalandarova.....	93 бет
Тил ва жамиятнинг ўзаро боғлиқлиги Курбонова М.....	95 бет
O‘ZLIKNI ANGLASH TARIXNI BILISHDAN BOSHLANADI Oripova M. Q.....	98 бет
QATAG‘ONLIK SIYOSATI: UNING MOHIYATI VA OQIBATLARI Adizova N.Z.....	100 бет
Mirsiddiqxon Hashmat taniqli shoir va tarixchi olim. Темиров Ш.Т.....	102 бет
ISLOM OLAMI VAKILLARINING BUXORO TARIXI VA UNING RIVOJIDAGI O‘RNI F A.Qalandarova.....	104 бет
Yangilanayotgan O‘zbekistonda xotin-qizlar mavqei va davlat boshqaruvidagi o‘rnini mustahkamlashning dolzarb masalalari Abdullayeva M. I.....	106 бет
To‘qimachilik ishi tarixi: Gilam to‘qishda muammolarni bartaraf etish. Азимова Г.А.....	107 бет
Yoshlarda XXI-asr ko‘nikmalarini shakllantirishning dolzarb masalalari Abdullayeva M. I.....	108 бет
DONNI QURITISHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI Qamariddinov SH.A.....	110 бет
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА МОЛОДЕЖИ. Г. А. Бердиева, Шоабдурахимов Д.....	111 бет
Миллий мафкура яхлит тизим сифатида Султонова Л.С., Мирзабахромов Б.....	113 бет
ЁШЛАРНИ КОМИЛ ИНСОН ЭТИБ ТАРБИЯЛАШДА АБУ РАЙХОН БЕРУНИЙ МЕРОСИНИНГ АҲАМИЯТИ Б.Х.Каримов., Давлатова М.....	114 бет
O‘ZBEKISTONDA IMKONIYATI CHEKLANGAN SHAXSLARNI IJTIMOIIY HIMOYA QILISH TIZIMI TRANSFORMATSIYASI Ismailov S. A.....	116 бет
YOSHLARDA EKOLOGIK MADANIYATNI SHAKLLANTIRISH BUGUNGI KUNNING DOLZARB MASALASI Saodatov A.A.....	118 бет
IJTIMOIIY HIMOYA TUSHUNCHASINIUNING MAZMUN-MOHIYATI Ismailov Sh. A.....	120 бет
YOSHLARDA EKOLOGIK SAVODXONLIK MADANIYATINI OSHIRISHNING TARIXIY- FALSAFIY ASOSLARI SAODATOV A. A.	122 бет
QASHQADARYO VOHASIDA CHORVADORLARNI TAYYORLASH Ro‘ziboyev D.A.....	123 бет
O‘ZBEKISTONDA IMKONIYATI CHEKLANGAN SHAXSLARNI IJTIMOIIY HIMOYA QILISH DAVLAT SIYOSATI DARAJASIDA Ismailov Sh. A.....	125 бет